

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бахронов С.Т., Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Почечная недостаточность у онкобольных способна менять или увеличивать концентрацию лекарств, отчего растет их токсичность, увеличивается время пребывания в больнице и повышается летальность. Поэтому перед началом лечения необходимо провести оценку факторов риска нефротоксичности, связанных с полихимиотерапией. Эти факторы можно разделить на три категории: пациентские, почечные и лекарственные. В данной статье проанализированы все эти факторы.

Ключевые слова: почки, химиотерапия, почечная недостаточность, нефротоксичность

NEPHROTOXICITY OF CHEMOTHERAPY DRUGS AND ITS RELATIONSHIP WITH RENAL FAILURE

Bakhronov S.T., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Renal failure in cancer patients can alter or increase drug concentrations, increasing their toxicity, hospital stay, and mortality. Therefore, before starting treatment, it is necessary to assess the risk factors for nephrotoxicity associated with polychemotherapy. These factors can be divided into three categories: patient, renal, and drug. This article analyzes all of these factors.

Keywords: kidneys, chemotherapy, renal failure, nephrotoxicity

КИМЁТЕРАПИЯ УЧУН ДОРИЛАРНИНГ НЕФРОТОКСИКЛИГИ ВА УНИНГ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

Бахронов С.Т., Баймурадов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Саратон касаллигида буйрак этишмовчилиги дорилар концентрациясини ўзгартириши ёки ошириши мумкин, бу уларнинг токсиклигини оширади, беморларнинг касалхонада қолиши муддатини оширади ва ўлим даражаси ортади. Шунинг учун, даволанишни бошлашдан олдин, полихимиотерапия билан боғлиқ нефротоксиклик учун хавф омилларини баҳолаш керак. Бу омилларни уч тоифага бўлиш мумкин: бемор, буйрак ва дори. Ушбу мақолада ушбу омилларнинг барчаси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: буйраklar, кимётерапия, буйрак этишмовчилиги, нефротоксиклик

e-mail: ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Почечные нарушения—частое и важное последствие онкологических заболеваний и терапии. Оно многогранно и может вызываться как непосредственным проникновением опухоли и повреждением почечной ткани веществами опухолевых клеток, поражением клубочков, так и нефротоксичностью лекарств, лучевой терапии. Нельзя забывать и о рисках, связанных с осложнениями после пересадки костного мозга, инфекциями на фоне иммуносупрессии, синдромом лизиса опухоли. Химиотерапия нередко провоцирует острое повреждение почек, но способна привести и к развитию хронической болезни почек у пациентов со злокачественными опухолями.

При этом, реальная распространенность хронической нефропатии, вызванной лечением опухолей, остаётся и, вероятно, останется невыясненной, однако можно отметить, что в клинической практике такой диагноз ставится неоправданно редко. Известно, что эффективность любого лечения зависит от дозы препаратов, увеличение которой ведёт к усилению токсического влияния на здоровые органы, включая почки [1].

В свою очередь степень поражения почек зависит от дозы препаратов, их взаимовлияние, длительности терапии, а также от исходного функционального состояния почек. К числу поражений почек, индуцированных терапией опухолей относятся острый тубулярный некроз; синдром лизиса опу-

холей; нефролитиаз и уратная нефропатия; радиационный нефрит, острый и хронический лекарственный тубулоинтерстициальный нефрит, тромботическая микроангиопатия и мезангиолизис [2, 3].

Необходимо до начала лечения оценивать факторы риска нефротоксичности полихимиотерапии, которые подразделяются на связанные с пациентом, почечные и лекарственно-обусловленные. К факторам, связанным с пациентом, относятся в первую очередь женский пол и возраст старше 65 лет. Для лиц пожилого возраста характерны редукция мышечной массы, что приводит к снижению уровня креатинина в сыворотке крови. Это маскирует изменения расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ); уменьшение внутрисосудистого объема жидкости, способствующее повышению концентрации лекарственных препаратов. Нередко в данной когорте у больных встречается гипоальбуминемия, которая, независимо от ее происхождения (ренальная, экстраренальная), сопровождается снижением связывания лекарственного средства с белками [1].

Поражение почек является частым и значимым осложнением онкологических заболеваний и противоопухолевой терапии. Его спектр достаточно широк и может быть обусловлен как непосредственно опухолевой инфильтрацией и повреждением почечной ткани метаболитами опухолевых клеток, гломерулярным поражением, так и нефротоксическим действием лекарственных препаратов, лучевой терапии. Кроме того, следует учитывать риски, связанные с осложнениями после трансплантации костного мозга (ТКМ), инфекциями на фоне иммуносупрессии (включая сепсис), синдромом лизиса опухоли. Химиотерапевтические препараты часто приводят к развитию острого повреждения почек, но обладают потенциальной возможностью формирования хронической болезни почек у больных со злокачественными новообразованиями [1].

Для женщин характерны более низкие значения мышечной массы и волевические характеристики разных компартментов тела, что может привести к назначению неоправданно высоких доз лекарственных средств. Неблагоприятным является также наличие предшествующих острых или хронических заболеваний почек. Пациенты с существующей хронической болезнью почек (ХБП) имеют более высокий риск развития острого повреждения почек (ОПП). Дегидратация, метаболические нарушения, приводящие к изменению pH мочи, полиморфизм генов CYP45, отвечающих за метаболизм препаратов, могут усиливать побочные эффекты цитостатиков [1].

Рост числа онкологических заболеваний в течение последних десятилетий требует разработки новых лекарственных препаратов и способов воздействия на опухолевые клетки, в ряде случаев – интенсификации схем химиотерапии. Наряду с успехами, достигнутыми в лечении опухолевых заболеваний, достаточно большую проблему составляет токсичность проводимого лечения. Поражение почек, развивающееся у онкологических пациентов, может приводить к изменению или повышению концентрации лекарственных препаратов, тем самым усиливая их токсичность, удлинению сроков госпитализации и увеличению смертности [1].

Симптомы самой опухоли и побочные эффекты проводимой химиотерапии являются важными факторами риска нефротоксичности. К ним относят:

- снижение объема циркулирующей крови при тошноте, рвоте, сердечной недостаточности, асците, сепсисе;
- инфильтрацию почечной ткани опухолевыми клетками при лимфомах и лейкозах;
- диспротеинемии, ассоциированные с различными типами почечного повреждения, включая миеломную нефропатию, болезни легких и тяжелых цепей, амилоидоз;
- электролитные нарушения, которые изолированно или как часть синдрома лизиса опухоли сопровождаются вазоконстрикцией приводящих артериол и преренальной азотемией [4, 5].

Спектр поражения почек при опухолевых заболеваниях достаточно широк и может быть обусловлен как непосредственно опухолевой инфильтрацией и повреждением почечной ткани метаболитами опухолевых клеток, гломерулярным поражением, так и нефротоксическим действием лекарственных препаратов, лучевой терапии. Кроме того, следует учитывать риски, связанные с осложнениями после трансплантации костного мозга (ТКМ), инфекциями на фоне иммуносупрессии (включая сепсис), синдромом лизиса опухоли [6, 7].

Химиотерапевтические препараты являются частой причиной острого и хронического поражения почек у онкологических больных. Нефротоксичность преимущественно связана с поражением проксимальных, реже дистальных канальцев и клубочков [4, 8].

Наибольшей нефротоксичными препаратами являются алкилирующие препараты и антиметаболиты. Помимо цитостатических средств, различные виды сопроводительной терапии у онкологических пациентов (антибактериальные, противогрибковые, противовирусные препараты, иммуноглобулины, контрастные вещества, бисфосфонаты, анальгетики, НПВС, антикоагулянты) также могут приводить к поражению почек [9].

Локальными (почечными) факторами риска являются нарушения микроциркуляции, биотрансформации препаратов с образованием активных форм кислорода, высокая концентрация нефротоксичных веществ в проксимальных канальцах и чувствительность последних к ишемии [10].

Лекарственно-обусловленные факторы риска включают: необходимость длительного применения высоких доз комбинации препаратов цитотоксического действия, прямое цитотоксическое влияние не только самих химиотерапевтических средств, но и их метаболитов, плохую растворимость с образованием внутриканальцевых преципитатов (характерно, в частности, для метотрексата) [5, 11].

Кристаллическая нефропатия проявляется острым и/или хроническим повреждением почек вследствие преципитации и отложения депозитов кристаллов в просвете канальцев. Кристаллизации подвергается само лекарственное средство или его метаболиты, что зависит от ряда факторов, среди которых наиболее значимым является уменьшение объема внутрисосудистой жидкости. Клинические состояния, которые сопровождаются уменьшением скорости потока мочи, предрасполагают к осаждению кристаллов. ХБП (особенно с СКФ < 60 мл/мин) также увеличивает риск кристаллической нефропатии двумя путями. Во-первых, с уменьшением числа функционирующих нефронов почка более восприимчива к любому воздействию, включая кристаллическую нефропатию [12].

Во-вторых, при уменьшении СКФ повышается сывороточная концентрация потенциально нефротоксичных лекарственных препаратов. Опухоль-ассоциированная кристаллическая нефропатия в основном встречается при синдроме лизиса опухоли при лейкозах и высокоагрессивных лимфомах. Но этот тип нефропатии не зависит от вида лекарственного препарата, так как любой препарат, вызывающий быструю гибель опухолевых клеток и освобождение большого количества мочевой кислоты, может привести к отложению кристаллов мочевой кислоты в просвете канальцев [6]. Лекарственно-обусловленная кристаллическая нефропатия встречается только при применении метотрексата [13].

Несмотря на большое число сообщений, описывающих лекарственно-индуцированный острый интерстициальный нефрит, данная патология довольно редко встречается после применения обычных лекарственных схем. Исключение составляют новые биологические препараты – моноклональные антитела, модулирующие противоопухолевый Т-клеточный иммунитет [5, 14].

В ряде случаев острый интерстициальный нефрит может трансформироваться в хронический. Такая ситуация встречается, как правило, при сочетании лекарственно- и пациентспецифических факторов (избыточная концентрация препарата, применение других нефротоксичных препаратов, а также сопутствующие заболевания – такие как сахарный диабет и артериальная гипертензия). Есть данные о развитии подобного эффекта в течение нескольких месяцев/лет при применении препаратов нитрозомочевины. Для них характерна дозозависимая нефротоксичность, в большей степени выраженная при применении стрептозоцина и семустина в сравнении с кармустином и ломустинном [5, 15, 16].

Однако «классическими» нефротоксичными цитостатиками являются алкилирующие препараты (ифосфамид, платина) и антиметаболиты (метотрексат). Ифосфамид широко используется для лечения различных солидных опухолей, а также ходжкинских и неходжкинских лимфом. Он является структурным аналогом циклофосфамида. Нефротоксичными свойствами обладает метаболит ифосфамида – хлорацетальдегид, вызывающий канальцевое повреждение [17].

Важную роль в этом процессе играет также экспрессия цитохрома р450, ответственного за метаболизм ифосфамида в токсичные субстраты. Кроме того, базолатеральное поглощение ифосфамида, в отличие от циклофосфамида, происходит с помощью транспортера ОСТ-2, который нечувствителен к последнему средству. Риск ОПП при применении ифосфамида несколько меньше в сравнении с цисплатином и коррелирует с временем выведения препарата. Независимыми факторами риска его нефротоксичности являются кумулятивная доза более чем 100 г/м² и предшествующее использование цисплатина [7, 18].

Чаще, чем острый тубулярный некроз, ифосфамид вызывает изолированную проксимальную канальцевую дисфункцию, которая может проявиться либо как синдром Фанкони, либо как изолированный почечный тубулярный ацидоз. Достаточно частым осложнением терапии ифосфамидом является геморрагический цистит. Его развитие провоцирует один из метаболитов препарата, образующихся в моче, – акролеин. Антидотом является уромитексан – серосодержащее вещество (2-меркаптоэтансульфонат), которое, взаимодействуя с двойной связью в молекуле акролеина, образует стабильный нетоксичный тиоэфир. Кроме того, уромитексан ингибирует процесс образования акролеина из 4-гидрокси-метаболитов ифосфамида и тем самым снижает его концентрацию в моче [11, 15, 19].

Цисплатин назначается при большом количестве солидных опухолей и лимфомы (около 30 разновидностей опухолей). Дозозависимый острый канальцевый некроз при применении данного препарата развивается у 20–30% пациентов, как правило, между 7-м и 10-м днем после введения. Цисплатин может приводить также к изолированной проксимальной тубулопатии (синдром Фанкони, протеинурия, увеличение фосфатурии и натрийурии). Риск возникновения ХБП увеличивается у пациентов, получивших 3 цикла терапии (13,8% больных) и более (20,9% больных). Факторами риска нефротоксичности на фоне терапии цисплатином являются возраст, сопутствующая патология, статус по ECOG, снижение СКФ (СКФ менее 50 мл/мин/1,73 м², по мнению ряда авторов, является абсолютным противопоказанием для назначения этого препарата) [19, 20].

Цисплатин вызывает ОПП несколькими путями. Основным механизмом является оксидативное повреждение, связанное с гидролизом ионов хлорида и образованием гидроксильных радикалов. Кроме того, оно может быть реализовано через ОСТ-2. В результате эпителиоциты аккумулируют цисплатин, метаболиты которого вызывают оксидативный стресс и продукцию провоспалительных цитокинов. Кроме того, TNF- α усугубляет процессы апоптоза. Цисплатин может и непосредственно вызывать клеточную гибель, активируя ряд сигнальных путей, например синтез белка p53. Наконец, цисплатин может повреждать сосуды микроциркуляторного русла почек [21].

Препараты платины второго (карбоплатин) и третьего поколений (оксалиплатин) обладают меньшей нефротоксичностью за счет отсутствия иона хлорида и сниженного поглощения клетками канальцев с помощью ОСТ-2. Однако в высокой дозе и у пациентов, имеющих соответствующие факторы, эти препараты могут вызвать острый канальцевый некроз [18, 19, 20]

Профилактика ОПП при использовании препаратов платины включает адекватную гидратацию и отмену всех потенциально нефротоксичных лекарственных средств. Режим, состоящий из предварительной гидратации с использованием изотонического раствора натрия хлорида из расчета 100 мл/ч в течение 12 ч до введения препарата и непрерывного введения раствора натрия хлорида во время и, по меньшей мере, в течение двух дней после лечения цисплатином, рекомендуется применять без использования диуретиков, которые могут ухудшить функцию почек [22].

В результате использования противоопухолевых средств могут возникать разнообразные нарушения в работе почек, такие как повреждения клубочков и межпочечной ткани, а также дисбаланс электролитов. Эти изменения часто приводят к развитию острой почечной недостаточности, которая в дальнейшем может прогрессировать в хроническую болезнь почек. Выявление факторов риска, обусловленных индивидуальными особенностями пациента и характеристиками применяемых химиотерапевтических препаратов, тщательная оценка функции почек, а также профилактика и своевременное купирование повреждений почек в процессе лечения рака – ключевые аспекты ухода за онкологическими больными. Комплексный подход с участием различных специалистов способен существенно повысить эффективность терапии.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии // Нефрология. 2018;22(5):17-24.
2. Дорохина Е.И., Магомедова А.У., Куликов С.М. и др. Отдаленная нефротоксичность высокодозной химиотерапии по модифицированной программе NHLBFM-90 у взрослых больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой // Гематология и трансфузиология. 2016; 61(4):177-183.
3. Колина И.Б., Бобкова И.Н. Нефропатии при злокачественных новообразованиях (лекция) // Альманах клинической медицины. 2016; 30: 108- 116.
4. Perazella MA, Berns JS, Rosner MH. Cancer and the Kidney: The Growth of Onconephrology. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):4-6. doi: 10.1053/j.ackd.2013.09.002
5. Shirali AC, Perazella MA. Tubulointerstitial Injury Associated With Chemotherapeutic Agents. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014; 21(1):56-63. doi: 10.1053/j.ackd.2013.06.010
6. Wilson FP, Berns JS. Tumor Lysis Syndrome: New Challenges and Recent Advances. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):16-26. doi: 10.1053/j.ackd.2013.07.001
7. Luciano RL, Brewster UC. Kidney Involvement in Leukemia and Lymphoma. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):27-35. doi: 10.1053/j.ackd.2013.07.004
8. Jhaveri KD, Shah HH, Patel C et al. Glomerular Diseases Associated With Cancer, Chemotherapy, and Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1): 48-55. doi: 10.1053/j.ackd.2013.08.003
9. Blind A. D. Placebo Controlled Dose Range Finding Study to Assess the Safety, Pharmacokinetics, and Efficacy of Tempol for the Reduction

of Severe Mucositis in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Combined Radio-and Chemotherapy //ClinicalTrials. gov Identifier: NCT03480971 First Posted: March. – 2018. – Т. 29. Pp. 101-108

10. Džidić-Krivić A, Sher EK, Kusturica J, Farhat EK, Nawaz A, Sher F. Unveiling drug induced nephrotoxicity using novel biomarkers and cutting-edge preventive strategies. *Chem Biol Interact.* 2024 Jan 25;388:110838. doi: 10.1016/j.cbi.2023.110838. Epub 2023 Dec 16. PMID: 38104745.

11. Akilesh S, Juair N, Duffield JS. et al Chronic Ifosfamide Toxicity: Kidney Pathology and Pathophysiology. *Am J Kidney Dis* 2014; 63(5):843-850. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.11.028

12. Hałka J, Spaleniak S, Kade G, Antosiewicz S, Sigorski D. The nephrotoxicity of drugs used in causal oncological therapies. *Current Oncol*: 2022, 29(12), pp. 9681–9694

13. Antognini N, Portman R, Dong V, Webb NJ, Chand DH. Detection, monitoring, and mitigation of drug-induced nephrotoxicity: a pragmatic approach. *Ther Innov Regul Sci* 58(2), 2024 :286–302

14. Martinez-Castelao A, Gorriz JL, Bover J et al. Consensus document for the detection and management of chronic kidney disease. *Nefrologia* 2014;34(2):243-262. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2014.Feb.12455

15. Amjad MT, Chidharla A, Kasi A. Cancer Chemotherapy. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2023. p.46 PMID: 33232037.

16. Волкова М. И. и др. Токсичность и безопасность комбинации леватиниба с пембролизумабом у больных распространенным почечно-клеточным раком //Современная онкология. – 2024. – Т. 26. – №. 1. – С. 38-46.

17. Chiruvella V, Annamaraju P, Guddati AK. Management of nephrotoxicity of chemotherapy and targeted agents: 2020. *Am J Cancer Res* 10(12):4151–4164

18. Aapro M, Launay-Vacher V. Importance of monitoring renal function in patients with cancer. *Cancer Treat Rev* 2012;38: 235- 240. doi: 10.1016/j.ctrv.2011.05.001

19. Campbell GA, Hu D, Okusa MD. Acute Kidney Injury in the Cancer Patient. *Adv Chronic Kidney Dis* 2014;21(1):64-71. doi: 10.1053/j.ackd.2013.08.002

20. Finkel M, Goldstein A, Steinberg Y et al. Cisplatin nephrotoxicity in oncology therapeutics: retrospective review of patients treated between 2005 and 2012. *Pediatr Nephrol* 2014;29:2421–2424. doi: 10.1007/s00467-014-2935-z

21. Oripova, N. A. Modern concepts of the structure and function of Peyer's patches / N. A. Oripova // *New Day in Medicine.* – 2021. – No. 1(33). – P. 189-193. – EDN XXOSOX.

22. Awdishu L, Atilano-Roque A, Tuey S, Joy MS. Identification of novel biomarkers for predicting kidney injury due to drugs using “Omic” strategies. *Pharmgenomics Pers Med* 13, 2020;pp. 687–705

Для цитирования: Бахронов С.Т., Баймурадов Р.Р. Нефротоксичность препаратов для химиотерапии и её взаимосвязь с почечной недостаточностью // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 139–143. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15789872>